

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТИПЫ МЕСТОИМЕНИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Каршиева Дилнура Гафур кызы

Абдурахмонова Юлдуз Аброр кызы

Самаркандский государственный педагогический институт

Педагогический факультет

Направление: Начальное образование Студентки 1 курса.

Джураева Фарахбону

Преподаватель.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17421006>

Аннотация. В статье рассматриваются морфологические и семантические особенности местоимений в русском языке. Местоимения представляют собой особый разряд знаменательных слов, которые не называют предметы, признаки или действия, а лишь указывают на них. Исследуется грамматическая природа местоимений, их классификация по значению, функции в речи, а также особенности словоизменения и синтаксического употребления. Анализ показал, что местоимения выполняют важную роль в организации высказывания, экономии языковых средств и выражении личных, дейктических и коммуникативных значений.

Ключевые слова: местоимение, грамматическая категория, морфология, семантика, классификация, функция, язык.

MORPHOLOGICAL AND SEMANTIC TYPES OF PRONOUNS IN RUSSIAN

Abstract. This article examines the morphological and semantic features of pronouns in Russian. Pronouns are a special class of meaningful words that do not name objects, attributes, or actions, but merely refer to them. The grammatical nature of pronouns, their classification by meaning, their functions in speech, as well as the characteristics of inflection and syntactic use, are explored. The analysis reveals that pronouns play an important role in organizing utterances, economizing on linguistic resources, and expressing personal, deictic, and communicative meanings.

Keywords: pronoun, grammatical category, morphology, semantics, classification, function, language.

Местоимение — это часть речи, которая не называет предметы, признаки или действия, а указывает на них, замещая другие слова и словосочетания в контексте. В системе частей речи местоимения занимают особое положение, так как объединяют в себе грамматические признаки других знаменательных частей речи, но обладают собственной семантической спецификой.

Изучение местоимений имеет важное значение для понимания механизмов функционирования языка, поскольку именно местоимения обеспечивают связность речи, позволяют избежать повторов и выражают личностно-коммуникативные отношения между участниками общения. Местоимения являются самостоятельной частью речи, но их значение всегда зависит от контекста. Они могут заменять существительные, прилагательные, числительные и наречия.

В отличие от других знаменательных слов, местоимения не обладают конкретным лексическим значением, а лишь указывают на объект, признак или количество, уже известные из ситуации речи.

По своей функции местоимения делятся на синтаксически самостоятельные (например, я, ты, он, она) и зависимые (мой, этот, какой), которые не могут употребляться вне связи с определяемыми словами.

С точки зрения морфологии местоимения представляют собой разнотипную категорию слов. Они изменяются по родам, числам и падежам (если заменяют существительное или прилагательное), могут быть как склоняемыми, так и несклоняемыми.

Например:

я – меня – мне – мной (личное местоимение),
этот – эта – это – эти (указательное местоимение).

Местоимения сохраняют грамматические категории тех частей речи, которые они замещают: род, число, падеж, а в некоторых случаях — степень сравнения и одушевлённость.

Семантическая классификация местоимений

В зависимости от значения и функции в речи выделяются следующие семантические разряды местоимений:

Личные — указывают на участников речи: я, ты, он, она, мы, вы, они.

Эти местоимения выражают лицо (первое, второе, третье), число и в некоторых случаях род (в третьем лице единственного числа).

Пример: Я люблю читать. Он работает в школе.

Возвратное — указывает на то, что действие направлено на самого субъекта: себя.

Пример: Он видит себя в зеркале.

Притяжательные — выражают принадлежность: мой, твой, наш, ваш, его, её, их, свой.

Пример: Моя книга лежит на столе

Указательные — указывают на предметы или признаки: этот, тот, такой, таков, столько.

Пример: Тот дом выше этого.

Определительные — выражают обобщённое значение признака: весь, всякий, каждый, сам, самый, любой, иной, другой.

Пример: Каждый человек имеет право на труд.

Вопросительные — используются для постановки вопросов: кто, что, какой, который, чей, сколько.

Пример: Кто пришёл?

Относительные — служат для связи частей сложного предложения и совпадают по форме с вопросительными: кто, что, какой, который, чей, сколько.

Пример: Я знаю человека, который помог мне.

Неопределённые — обозначают неопределённые лица, предметы, признаки или количества: некто, нечто, некоторый, какой-то, чей-либо, сколько-нибудь.

Пример: Кто-то позвонил в дверь.

Отрицательные — обозначают отсутствие лица, предмета, признака или количества: никто, ничто, никакой, ничей, нисколько.

Пример: Никто не пришёл.

Местоимённые наречия — обозначают обстоятельственные значения: где, куда, откуда, когда, зачем, почему, так, тут, там, туда.

Пример: Туда мы больше не пойдём.

Эта классификация показывает, что местоимения охватывают широкую сферу семантических и функциональных значений, выполняя различные коммуникативные задачи.

В предложении местоимения могут выполнять функции подлежащего (Я читаю книгу), дополнения (Я вижу тебя), определения (Моя книга лежит на столе), обстоятельства (Он пошёл туда).

Благодаря своей универсальности местоимения служат важным связующим элементом в тексте, обеспечивая когезию — логическую и грамматическую связанность речи. Они позволяют избегать повторов и придают речи естественность и плавность.

Местоимения активно участвуют в построении коммуникативной структуры высказывания. Через личные и указательные местоимения выражаются действительные отношения, то есть отношение участников коммуникации к ситуации речи.

Примеры:

Ты меня слышишь? — указание на адресата.

Этот человек мне помог. — выделение объекта внимания.

Местоимения могут выражать не только логические, но и эмоционально-оценочные значения, особенно в разговорной и художественной речи. Например, формы сам, самый, свой часто используются для усиления выразительности:

Он сам сделал всё это!

Свой человек всегда поймёт.

В современном русском языке местоимения выполняют важную функционально-прагматическую роль. Они не только обеспечивают экономию речевых средств, но и формируют особенности коммуникативного стиля.

В научной и официально-деловой речи местоимения употребляются ограниченно, поскольку эти стили требуют точности и конкретности. Однако в разговорной и публицистической речи они выступают как средство субъективизации высказывания, создают эффект близости и доверительности между собеседниками. Современные тенденции показывают, что в устной речи активно используются местоимения с расширенным значением (этот, такой, там, всё), что отражает стремление к экономии и спонтанности высказывания.

Местоимения занимают особое место в системе частей речи русского языка.

Обладая гибкой морфологической структурой и богатым семантическим потенциалом, они выполняют как грамматические, так и коммуникативные функции.

Их морфологическое многообразие и семантическая универсальность делают местоимения важным средством организации речи.

Они обеспечивают связность текста, выражают личностные отношения, временные и пространственные ориентиры, а также служат инструментом эмоционально-экспрессивного воздействия. Изучение морфологических и семантических типов местоимений позволяет глубже понять закономерности функционирования русского языка и его выразительные возможности в различных стилях речи.

Список литературы:

1. Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. – М.: Наука, 1986.
2. Шведова Н. Ю. (ред.) Русская грамматика. – М.: Наука, 1980.
3. Лопатин В. В. Современный русский язык. Морфология. – М.: Просвещение, 2003.
4. Зализняк А. А. Русское именное словоизменение. – М.: Языки славянской культуры, 2002.
5. Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. – Л.: Наука, 1974.
6. Бондарко А. В. Функциональная грамматика. – Л.: Наука, 1984.
7. Кубрякова Е. С. Части речи с когнитивной точки зрения. – М.: Языки славянской культуры, 1997.
8. Грамматика современного русского литературного языка. – М.: АН СССР, 1970.
9. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Советская энциклопедия, 1966.
10. Розенталь Д. Э. Современный русский язык. Морфология. – М.: Айрис-пресс, 2005.
11. Плунгян В. А. Грамматические категории: формы, значения, функции. – М.: РГГУ, 2001.
12. Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. – М.: Наука, 1982.
13. Кустова Г. И. Современные тенденции грамматики русского языка. – М.: РГГУ, 2010.
14. Маслов Ю. С. Введение в языкознание. – М.: Просвещение, 1987.
15. Головин Б. Н. Введение в языкознание. – М.: Просвещение, 1980.